

ГОНАРТРОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА СКАНДИНАВЧА ЮРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Туксанова Зебинисо Изатуллоевна

Ражабова Сурайё Ҳикматовна

Бухоро давлат тиббиёт институти

Резюме. Ушбу мақолада биз томонимиздан тавсия этилган реабилитация усуллари қўллашдан сўнг, 78 нафар беморларда (43 нафари асосий, 35 нафари таққослаш гуруҳи) биринчи ва иккинчи даража оғирликдаги гоартрозни даволаш натижаларини умумий баҳолаш ўтказилди. Комплекс реабилитациядан кейин беморларда оғриқнинг камайиши, бўғимлар ҳаракатчанлиги ва юриш функцияси ҳамда бемор ҳаёт сифатининг яхшиланиши кўрсатилган.

Калит сўзлар: остеоартроз, ногиронлик, реабилитация, тоғай, скандинавча юриш, бойлам, семизлик.

Долзарблиги. Остеоартроз - таянч-ҳаракат тизими касалликлари орасида кенг тарқалган бўғим касаллиги бўлиб, у кўпгина ҳолларда ногиронликка олиб келади. Бутунжаҳон касалликлар оғирлигини ўрганиш (Global Burden of Disease) 2019 йил, "...остеоартроз (ОА) ҳанузгача бутун дунё бўйича тарқалган бўлиб, кутилаётганидек семизлик ҳолатларининг ошиши ва аҳолининг қариши билан боғлиқ ҳолда кўпайиб боради". Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, остеоартроз касаллиги билан дунё аҳолисининг 16 % дан кўпроғи касалланган, бу эса ногиронликнинг сабаби бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифатининг ёмонлашишига олиб келади. Башоратларга кўра, 2050 йилга келиб, дунё бўйлаб тахминан 1 миллиард киши остеоартроздан азият чекади, улардан 40 миллиони эса ногирон бўлиб қолади. Бундай беморларни ташхислаш,

даволаш ва реабилитация қилиш муаммоларини ҳал этиш борасида тадқиқот ўтказиш долзарблигини эътироф этиш жоиздир.

Ишнинг мақсади. Гонартроз билан касалланган беморларнинг ҳаёт сифатини яхшиловчи чора-тадбирларни ишлаб чиқиш мақсадида, касалликнинг кечишини тавсифловчи муҳим хусусиятларга эга натижаларнинг динамикасини ўрганиш. Тавсия этиладиган реабилитация даво чораларидан кейин ушбу патологияга эга беморларни даволаш натижаларини баҳолаш эди.

Материаллар ва усуллар. Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида клиник изланишлар ўтказилди. Гонартроз ташхиси билан касалланган беморлар (ўртача 51,3 ёш) уларнинг розилиги билан тадқиқот ишларига жалб қилинди.

ОА билан оғриган беморларнинг асосий гуруҳига физиотерапевтик муолажалар билан бирга жисмоний машқлар (скандинавча юриш, бўғимлар ҳаракатини яхшиловчи машқлар) олиб борилди. Тавсия этилган даво машқлар характери ва бажариш тартиби индивидуал равишда танланди. Бир даво курси 10-12 та машғулотдан иборат бўлиб, ҳар куни 35-40 дақиқа олиб борилди. Даво машқлари даволанишнинг 3-кунидан тавсия этилди. Гонартрозда даво машқлари ўтирган ва ётган ҳолатларда бўғимлардаги оғрик характерига қараб, аста-секин ҳаракат оралиғини босқичма-босқич ошириш билан индивидуал ёндашган ҳолда амалга оширилди. Кучли оғриқларга олиб келадиган ўткир ҳаракатлар ва машқлар бажарилмади. Даво машқларини бажаришда бемор риоя қилиши керак бўлган асосий тамойилда машғулотларнинг мунтазамлиги ва босқичма-босқичлигига эътибор қаратилди. Ҳар бир даво муолажасидан кейин беморнинг юрак уриш частотаси инобатга олинди. Машқларни бажариш давомида ва тинч ҳолатдаги юрак уриш тезлиги аниқланди.

Олинган натижалар. Гонартроз билан оғриган беморларда реабилитация усулларини олиб бориш натижасида улар аҳволининг

яхшиланиши бўғим атрофи тўқималарнинг шиш камайиши билан намоён бўлди ($p < 0,05$). ОА билан оғриган беморларда бўғимлардаги кўрсаткичлар динамикаси 1.1-жадвалда келтирилган.

1.1-жадвал

Бўғимдаги ўзгаришлар

Гуруҳ	I (n=43)	II (n=35)	I (n=43)	II (n=35)
<i>Белгилар</i>	<i>Даволашдан олдин</i>		<i>Даволанишдан кейин</i>	
ҳаракат чекланган	1,17±1,14	1,51±0,30	0,64±0,17	1,38±0,22
бўғимдаги сиқилишлар	0,61±0,14	0,93±0,37	0,55±0,03	0,57±0,38
деформация	1,37±1,19	2,18±0,23	1,03±0,73	1,26±0,21
шиш	1,91±0,02	0,33±0,19	0,72±0,13	0,44±0,18

ОА билан оғриган реабилитация муолажалари олаётган (асосий гуруҳ, $n=43$) ва (таққослаш гуруҳи, $n=35$) беморларнинг клиник кўрсаткичлари динамикасини ўрганиш курсдан кейин касалликнинг клиник белгиларида сезиларли фарқларни аниқланди.

Асосий гуруҳдаги беморларда барча клиник кўрсаткичларда сезиларли ($p < 0,05$) яхшиланиш қайд этилган бўлса, таққослаш гуруҳидаги беморларда ўрганилган кўрсаткичларда сезиларли ўзгариш кузатилмади. Айниқса, кузатув гуруҳида бўғимларда сиқилишлар ва шиш индексининг сезиларли яхшиланиши аниқланди, бу таққослаш гуруҳидаги беморларда кузатилмади.

1.2-жадвал

Гонартроз билан касалланган беморларда клиник кўрсаткичлар динамикаси, балларда (даволанишдан олдин ва кейин)

Клиник белгилар	I гуруҳ	II гуруҳ
-----------------	---------	----------

ВАН шкаласи	6,28±0,17*	4,23±0,32*
	1,75±0,13*	4,09±0,39*
Лекен индекси	5,97±0,17*	7,36±0,27
	4,01±0,13*	6,92±0,22

* Даволашдан олдин ва кейинги кўрсаткичлар фарқи $p < 0,05$

Гонартроз билан оғриган беморларга тавсия этилган физиотерапевтик ва даволовчи шифобахш машқлар натижасида беморларнинг аҳволи ижобий томонга яхшиланди. Бўғим атрофи тўқималарнинг шиши камайиши ҳамда оғриқлар камайганлиги, бунинг натижасида эса гониометрия усулида текширилганда бўғимларда букиш ва ёзиш ҳаракатлари сезиларли даражада ўзгарганлиги ($p < 0,05$) билан намоён бўлди.

Бўғимдаги ҳаракатлар ўзгариш динамикаси ҳар 3, 6, 12 ойда гониометрия билан ўлчаб таққосланди.

1.3-жадвал

Гонартроз билан оғриган беморлар бўғимидаги ҳаракатлар ўзгариши динамикаси (бўғимларни букиш ва ёзиш, градусда)

Беморлар гуруҳи	Даволашдан олдин	Даволашдан кейин		
		3 ойда	6 ойда	12 ойда
I гуруҳ	105,54±1,17	103,50±1,14	98,19±1,53	89,87±1,23
	161,54±0,64	162,20±0,66	168,16±0,57	173,25±0,34
II гуруҳ	103,17±2,88	101,50±2,80	100,00±2,62	99,20±2,58
	158,83±0,92	159,33±0,92	160,43±1,07	161,03±1,11

Жадвалдаги натижалар шуни кўрсатдики, таққослаш гуруҳи беморларга фақат физиотерапевтик муолажалар тавсия этилганлиги сабаб, улардаги ўзгаришлар биринчи гуруҳ беморларнинг олинган натижаларидан пастлиги кузатилди.

Хулоса. Шундай қилиб, гонартроз билан касалланган беморларда скандинавча юриш беморларда нафақат бўғимлардаги оғриқнинг

камайишига, балки зарарланган бўғимларнинг статик ва динамик харакатчанлигини янада кўпроқ яхшиланишига олиб келди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Алексеева Н.В., Основина И.П., Владимирова Е.Л., Иванов А.В. Обоснование возможности применения магнитофореза при патологии суставов. //Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. Москва: Медиа Сфера, 2018, № 3, С. 49–56
2. Гилев Я. Х., Милюков А. Ю., Устьянцев Д. Д. Применение костно-хрящевой мозаичной пластики у пациентов с деформирующим остеоартрозом коленного сустава //Политравма. – 2018. – №. 1. – С. 32-38.
3. Давудова А. К., Мамайханов С. М., Кудаев М. Т. Бальнеотерапия в комплексном лечении остеоартроза крупных суставов у пожилых пациентов на санаторно-курортном этапе // Экологическая медицина. 2018. - № 1(1). – С. 45-49.
4. Мазуров В.И., Трофимова А.С., Трофимов Е.А. Факторы риска и некоторые аспекты патогенеза остеоартрита // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. -2016. Т. 8, № 2. - С. 116-124.
5. Максимов А. В., Шибанов Е. Н., Ямалдинова Е. А. Применение высокотоновой электротерапии у больных остеоартрозом // Медицинские изделия» - 2018 - №1. – С. 43.
6. Менгельбаева З. Я. Эффективность применения электроимпульсных физиотерапевтических методов в лечении остеоартроза // Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» - 2020. - № 2 .-(23) Т.3. – С. 152-153.
7. Назаров В. А. и др. Опыт применения органосохраняющих методов в лечении деформирующего артроза на базе травматологического отделения

№ 3 ГБУЗ" Елизаветинская больница" г. Санкт-Петербург //Уральский медицинский журнал. – 2019. – №. 7. – С. 134-137.

8. Нурбоев Ф. Э., Туксанова З. И. Остеоартрознинг тарқалиш сабаблари, ривожланиш механизми, кечиш хусусиятларининг ўзига хослиги //Тиббиётда янги кун. Илмий журнал – 2020 - №2 (30) -485-488 б.

9. Рябинин С. В., Самодай В. Г., Пелешенко Е. И. Повышения клинической эффективности лечения гонартроза с использованием индивидуализированной схемы терапии //Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2019. – Т. 18. – №. 3. – С. 66-73.

10. Туксанова Зебинисо Изатуллаевна. Гранат и перспективы его применения при заболеваниях костей и суставов // Биология и интегративная медицина. 2022. №3 (56). С. 146-166.

11. Туксанова Зебинисо Изатуллоевна Остеоартроз касаллигида клиник кўрсаткичлар таҳлили // Innovations in Technology and Science Education 2023. 881-892 б.

12. Туксанова З. И. Остеоартроз структураси ва клиник кечиши (Адабиётлар шарҳи) //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 802-810.

13. Туксанова З. Остеоартроз касаллигини даволаш тактикасини такомиллаштириш //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 458-469.

14. Турсунова А. М., Абдурахимова Л. А. Реабилитация в поликлиническом звене здравоохранения: использование комплекс методов в лечении больных деформирующим остеоартрозом // Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (Улан-Удэ) – 2015. – С.336-337.

15. Якушин А. А. и др. Суставосохраняющие методы лечения пациентов с деформирующим остеоартрозом в современной гериатрической практике //Московская медицина. – 2019. – №. 6. – С. 112-112.

16. Tuksanova Z. I., Nurboev F. E., Ismoilova M. Y., Djabbarova M.B. Development of differentiated approaches to the complex treatment of osteoarthritis // *Psychology and education*. – 2021. – T. 2. – C. 5002-5005.
17. Huang T, et al. Aging reduces an ER α -directed mitochondrial glutaminase expression suppressing glutamine anaplerosis and osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells. *Stem Cells*. 2017;35:411–424.
18. Peng H, Ou A, Huang X, Wang C, Wang L, Yu T, Zhang Y, Zhang Y. Osteotomy Around the Knee: The Surgical Treatment of Osteoarthritis. // *Orthop Surg*. 2021 Jul;13(5):1465-1473.
19. Snelling S.J., Bas S., Puskas G.J. Presence of IL-17 in synovial fluid identifies a potential inflammatory osteoarthritic phenotype. *PLoS One*. 2017. Vol. 12 (4). P. 109.
20. Sun Y, Zuo Z, Kuang Y. An Emerging Target in the Battle against Osteoarthritis: Macrophage Polarization. // *Int J Mol Sci*. 2020 Nov 12;21(22):8513
21. Tang J, Liu T, Wen X, Zhou Z, Yan J, Gao J, Zuo J. Estrogen-related receptors: novel potential regulators of osteoarthritis pathogenesis. // *Mol Med*. 2021 Jan 15;27(1):5.
22. Tuksanova Z.I. Complex rehabilitation methods depending on the pathogenetic link of osteoarthritis // *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*. – 2022. – C.484-487.
23. Tuksanova Z.I. Analysis of clinical signs of a patient's osteoarthrosis // *World Bulletin of Public Health*. – 2022. – T. 16. – C.146-150.
24. Tuksanova Z. I. Effectiveness of complex rehabilitation methods in the treatment of osteoarthritis // *SCHOLAR*. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 97-104.
25. Tuksanova Zebiniso Izatulloevna. Methods of complex rehabilitation of patients with osteoarthritis (Review of literature). *World Bulletin of Public Health*, 17, 2022. C. 115-122.